

Rapport d'étape de Portage

Pour la période d'avril à juin 2018

Le rapport d'étape suivant résume les activités et les réalisations de Portage du deuxième trimestre de 2018 qui correspondent aux objectifs décrits dans le Plan d'entreprise de Portage; on y fait le point sur les activités et les communications de Portage pendant cette période.

Le document vise notamment les travaux entrepris pour :

1. favoriser une communauté de pratique pour la gestion des données de recherche (GDR);
2. faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR;
3. faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants;
4. élaborer les activités et les communications de Portage.

Portage a pour mission de contribuer activement à la gestion des données de recherche au Canada au moyen d'un réseau durable de services de bibliothèque et d'une infrastructure de collaboration. Le rapport qui suit fait état de nos progrès dans la mise en place de cette communauté de pratique nationale projetée.

Il a été établi par :

Jeffrey Moon (directeur, Portage)

Julie Morin (agente de projet, ABRC)

Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET)

Juillet 2018

1. Favoriser une communauté de pratique pour la GDR

Un des principaux objectifs de Portage est de bâtir un réseau d'experts pour la GDR. Cet objectif a pour aspects essentiels la coordination et l'élargissement des compétences et des services au sein des bibliothèques universitaires canadiennes et le renforcement des capacités dans certains domaines de la GDR.

Activités et réalisations

La mise à jour qui suit est centrée sur le travail du réseau d'experts de Portage.

Conseil des présidents de Portage :

- Le Conseil des présidents de Portage a tenu le 4 avril une téléconférence de deux heures qui a été l'occasion de discuter des rapports d'étape présentés par les membres du Secrétariat de Portage; chacun des présidents a fait le point sur les progrès de son groupe.
- Le Conseil a également tenu une rencontre directe toute la journée du 4 juin à l'Université de la Colombie-Britannique. Les membres y ont fait le point sur les activités de Portage, notamment sur l'architecture fédérée, et chaque président a exposé les activités de ses groupes d'experts et de travail. Ils ont aussi eu l'occasion de discuter des propositions dans le cadre de l'appel au financement de la GDR de CANARIE, de la gestion des documents pour la communauté de pratique, de la coordination entre les groupes et des plans de travail pour 2019 et après.

Groupe d'experts sur l'organisation des données (GEOD) :

- L'objectif du GEOD est de déterminer, évaluer et promouvoir les pratiques exemplaires, les ressources et les flux de travail qui appuient le partage des données et leur réutilisation par des chercheurs dans des projets, ainsi que les données dans des dépôts.
- Il élabore actuellement un guide de survie en conservation des données, document d'une page qui traite des aspects essentiels de cette conservation à l'intention des gens qui jouent un rôle de conservateur.
- Il collabore avec le Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) pour concevoir une stratégie et un processus de collecte d'information et de sensibilisation afin d'identifier les conservateurs de données et les compétences et les activités liées à la conservation au Canada.
- Il est en train de rédiger un livre blanc sur l'élaboration d'une approche nationale de la conservation des données au Canada.
- Le GEOD travaille à l'établissement d'un réseau canadien de conservation des données (suivant le modèle américain du Data Curation Network ou DCN) par l'entremise de groupes d'intérêt, ainsi qu'à une éventuelle activité de formation nationale en collaboration avec le Groupe d'experts sur la formation (GEF).

Groupe d'experts sur la découverte des données (GEDD) :

- Le GEDD apporte au réseau Portage son expertise en matière de découverte des données de recherche canadiennes et d'élaboration d'un service national dans ce domaine.

- Il a identifié cinq lacunes dans sa proposition à la consultation communautaire de CANARIE sur le programme de financement de la GDR.
- Il est en train de rédiger un énoncé de politique sur la collecte de métadonnées pour le DFDR.
- En collaboration avec UCB, Calcul Canada et Scholars Portal, il a présenté une proposition sur la découverte de données géospatiales fédérées dans le cadre de l'appel au financement de la GDR de CANARIE.
- Le groupe de travail du GEDD sur le service de découverte du DFDR a mis sur pied quatre nouveaux groupes de travail, chacun se concentrant sur un domaine de développement différent pour un service national de découverte.
 - Le **Groupe de travail sur les dépôts de données de recherche** vise à déterminer les dépôts prioritaires pour la collecte de métadonnées et à formuler des recommandations à cet égard à l'intention de l'équipe du DFDR et du Groupe de travail sur les communications et la sensibilisation.
 - Le **Groupe de travail sur les vocabulaires contrôlés et les titres des sujets** explorera les titres des sujets existants et les vocabulaires contrôlés appropriés à l'usage du DFDR.
 - Le **Groupe de travail sur le projet SHARE et la découverte des produits connexes de recherche** se reliera au projet SHARE aux États-Unis et examinera d'autres projets de données ouvertes pour l'information sur la gestion de la recherche.
 - Le **Groupe de travail sur les communications et la sensibilisation** établira des liens avec les dépôts désignés par le GT sur les dépôts de données de recherche ou d'autres sources, élaborera des documents et des stratégies pour mener des activités de sensibilisation et fera le suivi de ces activités.

Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD) :

- Le GEPGD continue à gérer l'élaboration de la plateforme nationale de planification de gestion des données de Portage, l'Assistant PGD.
- Il était bien représenté à l'IASSIST/CARTO 2018 à Montréal avec une communication sur affiche en matière de planification de la gestion des données.
- Il était également représenté à la conférence CASRAI (Weiwei Shi et Ted Strauss) avec une présentation bien reçue sur l'Assistant PGD et les éléments d'évolution future (voir plus loin).
- Il travaille en étroite collaboration avec l'Université de l'Alberta à la mise à jour et à la migration de l'Assistant PGD 2.0.
- Le GEPGD compte deux nouveaux groupes de travail :
 - Groupe de travail sur les exemplaires : PGD propres aux diverses disciplines;
 - Groupe de travail sur les politiques : examen des critères d'évaluation des PGD à des fins d'arbitrage, par exemple.

Groupe d'experts sur la préservation (GEP) :

- Le premier objectif du GEP est de conseiller le réseau Portage en matière d'évolution de l'infrastructure de GDR afin d'appuyer à long terme l'intendance et l'accessibilité des données et métadonnées de recherche.
- Le GEP a publié son livre blanc, « [Préservation des données de recherche au Canada](#) » le 15 mai 2018.

- Il a relevé deux lacunes dans sa proposition à la consultation communautaire de CANARIE sur le programme de financement de la GDR (double besoin d'un inventaire des ensembles de données de recherche préservés et d'une politique nationale sur le registre des formats de fichier et les normes de métadonnées). Aucune de ces lacunes n'a suscité de demandes de financement pour le moment.
- Trois soumissions (IDCC, IASSIST, iPres) ont été acceptées en fonction des travaux de ce groupe.

Groupe d'experts sur la recherche et l'intelligence (GERI) :

- Le GERI fournit à Portage des renseignements sur la GDR au Canada et est responsable de la gestion des ressources et des produits du Consortium canadien d'enquête en GDR.
- Il a élaboré une taxonomie de la GDR qui a servi à analyser les principaux documents de GDR afin de déterminer et de comparer les thèmes des connaissances existantes à ce sujet au Canada et à l'étranger. Cette taxonomie contient 73 termes d'intérêt et 8 catégories et précise le public cible et le type de document.
- On compte 110 documents classés selon cette taxonomie.

Groupe d'experts sur la formation (GEF) :

- L'objectif du GEF est d'élaborer et de tenir à jour un programme de haut niveau de formation sur la GDR dans l'ensemble du Canada.
- Jane Fry et Carol Perry ont présenté un document intitulé « Sustaining our data through data management – it is easier than you think! » à l'IASSIST 2018. Jane Fry a également présenté une affiche intitulée « Portage - La gestion des données de recherche rendue facile! »
- Les groupes de travail du module de formation en ligne GDR-101 et PGD ont terminé la phase d'élaboration du contenu dans leur travail. Scholars Portal a assuré un accès continu à un système de gestion de l'apprentissage dont les modules sont en chantier.
- En septembre, le GEF fera circuler un appel à un nouveau groupe de travail en vue de la création d'un dépôt 101 pour Dataverse et le DFDR.
- Le GEF travaille avec d'autres groupes d'experts à de nouveaux guides rapides d'une page du type « Busy Bee » (le Groupe de travail sur l'organisation des données prévoit ajouter à cette série, par exemple).

2. Faciliter et assurer un leadership pour le développement de l'infrastructure de GDR

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Assistant PGD :

- On planifie actuellement la migration de l'Assistant PGD de Portage à un nouveau code source unifié (connu sous le nom de « feuille de route PGD ») de le Digital Curation Centre (DCC) et la California Digital Library (CDL), ce que l'on doit au soutien en nature de l'Université de l'Alberta et, plus précisément, au travail de Weiwei Shi à cette université en consultation avec le Groupe d'experts sur la planification de la gestion des données (GEPGD).
- La version 2.0 de l'Assistant PGD promet de nouvelles fonctions intéressantes, y compris une base pour les PGD exploitables par machine, l'intégration de l'ORCID, l'adhésion facultative des chercheurs pour le partage des PGD et les API pour faciliter ce partage.
- Le lancement est prévu à l'automne 2018.

Groupe de travail Dataverse Nord (DVN) :

- L'objectif de DVN est de contribuer à une communauté de pratique pour les bibliothèques qui utilisent ou qui souhaitent utiliser la plateforme de dépôt Dataverse pour les données de recherche au Canada. Trois sous-groupes étudient les lacunes et les possibilités qui pourraient être comblées par des stratégies et des services coordonnés à l'échelle nationale pour Dataverse. Ce sont le sous-groupe des modèles opérationnels, le sous-groupe de la formation et le sous-groupe des métadonnées.
- Le sous-groupe des modèles opérationnels de DVN, en collaboration avec le Groupe de travail sur le MS-DFDR, a présenté une analyse des lacunes portant sur l'infrastructure des dépôts dans le cadre de la consultation de CANARIE sur le financement de la GDR.
- Le travail progresse en vue de la création d'une version nationale de Dataverse (comme le propose le sous-groupe des modèles opérationnels). Le Scholars Portal du CBUO travaille avec le BCI au Québec à l'amélioration des caractéristiques d'« internationalisation » de Dataverse, le but étant de fournir des services Dataverse aux établissements du Québec. Portage et le groupe de travail Dataverse North de Portage surveillent cette évolution et maintiennent des canaux de communication avec les intervenants concernés.
- DVN collabore avec le Groupe d'experts sur la formation (GEF) à la création d'un matériel de formation en ce qui concerne les dépôts. L'objectif est d'élaborer des documents multimodaux en accordant la priorité aux manuels d'introduction, aux vidéos et aux ateliers destinés aux bibliothécaires et au personnel des bibliothèques.
- Le sous-groupe des métadonnées de DVN poursuit ses travaux sur l'élaboration d'un « modèle de métadonnées de base » commun pour Dataverse à l'aide de vocabulaires et d'identificateurs normalisés. De plus, ce groupe s'occupe de faciliter la conception et l'adoption d'une approche commune en matière d'étiquetage, de description et d'organisation des fichiers de données dans les dépôts Dataverse.

Dépôt fédéré de données de recherche (DFDR) :

- Le DFDR est un projet mixte de l'ABRC/Portage et de Calcul Canada en vue de la création d'une couche de découverte nationale pour les données de recherche canadiennes et une plateforme de dépôt évolutive.

- Il est actuellement opérationnel avec une capacité de « production limitée », ce qui signifie que :
 - quiconque peut utiliser le service pour rechercher et télécharger des données à partir du dépôt DFDR ou d'un catalogue grandissant des dépôts de données canadiennes;
 - les services de dépôt du DFDR sont offerts à un nombre croissant de chercheurs canadiens; les projets de recherche varient considérablement dans leur portée et leur orientation disciplinaire :
 - Global Institute for Water Security (Université de la Saskatchewan);
 - Mountain Legacy (Université de Victoria);
 - Stone Tools, Diet and Sociality at the Dawn of Humanity (Université de Calgary);
 - Diversité Cap-Breton (Université du Cap-Breton);
 - Water Institute (Université de Waterloo);
 - Ocean Networks Canada-POC (Université de Victoria);
 - Apprentissage en profondeur et équation de Schrödinger (Conseil national de recherches du Canada).
 - Y sont associés divers chercheurs de plusieurs universités.
- Une priorité pour le DFDR en 2019 sera de passer d'une production limitée à un lancement complet des services.
- Des discussions sont en cours avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur une affectation prioritaire de fonds en soutien à cette mise en production intégrale du DFDR, ainsi qu'à d'autres initiatives en matière de services.
- Le DFDR continue à travailler de près avec les GE et les GT de Portage, plus particulièrement avec le GEP, le GEOD, le GEDD, le GEF et le GT MS-DFDR, à l'élaboration d'un ensemble de services de données nationaux.
 - Le GEDD a récemment chargé un groupe de travail sur le service de découverte du DFDR d'élaborer la couche de découverte nationale sous divers aspects : communications et sensibilisation, vocabulaires contrôlés, initiatives de données ouvertes liées (SHARE, par exemple) et détermination des dépôts canadiens prioritaires pour la collecte.
 - Comme nous l'avons mentionné, les membres du GEOD travailleront avec le DFDR dans le cadre d'un projet pilote afin de jeter les bases d'un réseau réparti de conservation des données au Canada.

Groupe de travail sur le modèle de service pour le DFDR (MS-DFDR) :

- Le MS-DFDR est là pour tirer parti de l'expertise de la communauté de pratique dans l'élaboration de modèles de services et d'affaires, de politiques, de fonds d'expérience des utilisateurs et de flux de travail opérationnels pour une plateforme fédérée de dépôt de données de recherche.
- Le **sous-groupe des politiques** a mis en chantier plusieurs politiques à des fins d'exploitation d'un service national de dépôts de données. Cette activité est presque terminée, la majorité des politiques étant maintenant rédigées et prêtes à être examinées par le Comité de pilotage du DFDR à l'automne.
- Le **sous-groupe sur les flux de travail, l'expérience des utilisateurs et la formation** continue à suggérer des améliorations à la conception de l'interface utilisateur de la plateforme du DFDR. Le groupe a mené à terme une vaste révision de toute la

documentation utilisateur sur les services. La nouvelle documentation sera diffusée sous peu sur le site.

- Le **sous-groupe des modèles opérationnels** devrait démarrer ses activités cet automne.

3. Faire connaître et promouvoir la GDR auprès des communautés d'intervenants

Portage cherche à faire progresser l'élaboration de plateformes nationales pour la planification, l'organisation, la préservation et la découverte des données de recherche. Il faudra collaborer à cette fin avec les fournisseurs d'infrastructure, dans la collectivité des bibliothèques et ailleurs, pour mettre au point de nouveaux outils là où il existe des lacunes et pour relier les systèmes lorsque l'interopérabilité est nécessaire.

Activités et réalisations

Collaboration avec les conseils régionaux des bibliothèques :

- Des téléconférences se tiennent régulièrement entre le directeur de Portage et les représentants des quatre conseils régionaux des bibliothèques.

Sensibilisation auprès des bibliothèques non membres de l'ABRC :

- Le 15 mai, Jeff Moon a fait une présentation à un atelier d'une demi-journée destiné aux bibliothèques non membres de l'ABRC au Canada sous le parrainage des bibliothèques Wilfrid Laurier.

Portage négocie une entente avec Clarivate Analytics pour rendre les données de recherche canadiennes repérables dans son Data Citation Index (DCI) :

- Si une entente est conclue, le DFDR et ses dépôts partenaires bénéficieront de la mise à disposition du système Article-Match-Retrieval de DCI pour obtenir des paramètres d'utilisation de données et de citation, un compte DCI gratuit pour chacun des « fournisseurs de données » alimentant en métadonnées la couche de découverte du DFDR et la découvrabilité dans un « agrégateur » international de métadonnées.

Groupe de travail de Portage sur les pratiques responsables de GDR pour les données sensibles :

- En avril, ce groupe a créé une [page Web](#) exclusive sur le site Portage avec les objectifs prioritaires suivants : 1) élaboration de documents pour les dépôts sur les règles d'éthique et les ententes de consentement éclairé et d'accès aux données, 2) production de matériel de formation, 3) analyse de contexte des pratiques exemplaires pour les données autochtones.
- En mai, on a constitué trois sous-groupes pour travailler à ces objectifs et des réunions ont eu lieu régulièrement.

Consultation sur les politiques de GDR des trois Conseils :

- Les trois Conseils ont lancé une consultation publique sur leur politique de GDR le 5 juin. Portage travaille à une réponse à cette consultation qu'il communiquera en

version provisoire d'ici la mi-juillet. Il a organisé à cette fin trois assemblées d'information au début de juillet pour donner aux membres du réseau d'experts l'occasion de livrer leurs commentaires et de poser des questions. Portage encourage tous les intervenants – particuliers, établissements, organismes et associations – à faire part de leurs commentaires aux trois Conseils.

Réunions avec Calcul Canada :

- L'ABRC/Portage et Calcul Canada travaillent ensemble à la formation d'une vision commune et collaborative du calcul informatique de pointe (CIP) et de la gestion des données de recherche (GDR) dans le domaine de l'infrastructure de recherche numérique (IRN) pour partager avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Les directeurs généraux de l'ABRC et de Calcul Canada appuient cette approche qui reflète notre désir commun de voir le CIP et la GDR représentés positivement et de concert avec ISDE dans l'avancement de l'IRN au Canada.

Autres engagements :

- Jeff Moon (directeur, Portage) a fait une présentation à la réunion parrainée/organisée par Données de recherche Canada à l'intention des directeurs adjoints de la recherche à Toronto le 13 avril.
- Susan Haigh, Jeff Moon, Donna Bourne-Tyson (présidente de l'ABRC) et Martha Whitehead (membre du CLIRN et BU) ont rencontré ISDE le 18 avril.
- Shahira Khair (agente de projet, ABRC-Portage) et Eugene Barsky (président du Groupe d'experts sur la découverte des données) ont fait une présentation à BCNET, à Vancouver, du 23 au 26 avril.
- Jeff Moon et Jeremy Geelen (analyste des politiques, CRSH) ont fait une présentation à la conférence de la CAREB/ACCER à Montréal du 26 au 28 avril.
- Jeff Moon a fait une présentation à l'assemblée générale annuelle de l'ABRC à Regina le 1^{er} mai.
- Jeff Moon a fait une présentation à la Journée des données de l'Université Queen's le 2 mai.
- Jeff Moon a fait une présentation aux bibliothèques non membres de l'ABRC au cours d'un atelier d'une demi-journée à l'Université Wilfrid Laurier.
- Lee Wilson (gestionnaire de services de Portage) a donné un atelier sur la PGD à l'Université du Cap-Breton, au Cap-Breton (Nouvelle-Écosse), les 1 et 2 mai.
- Jeff Moon a présenté un webinaire pour Datacure, « Portage for Research Data in Canada, Eh? » le 4 mai.
- Jeff Moon a présenté le webinaire « Granted! Planning for Stellar Research: Data, Documentation & Dissemination », pour le Saskatchewan Centre for Patient-Oriented Research.
- Lee Wilson a présenté un atelier sur la PGD aux bibliothécaires et au personnel lié à l'Université Saint Mary's à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 15 mai.
- Le directeur de Portage a rencontré des représentants du FRQ (Fonds de Recherche du Québec) à Montréal en mai. Le FRQ ressemble aux trois Conseils avec trois divisions axées sur les disciplines, à savoir les sciences et le génie, la santé et les sciences sociales et humaines.

- Le directeur de Portage a fait une présentation sur Portage aux représentants du BCI en mai.
- Lee Wilson a présenté un exposé sur les « tendances actuelles de la gestion des données de recherche au Canada » à l'Université Saint Mary's à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 25 mai.
- Le directeur et le gestionnaire de services de Portage ont présenté « CARL Portage : The RDM Journey Continues » à la conférence IASSIST-CARTO 2018 à Montréal en mai.
- Lee Wilson a assisté à la conférence sur les logiciels de recherche de CANARIE à Ottawa en mai.
- Weiwei Shi (Université de l'Alberta; soutien des systèmes pour l'Assistant PGD) et Ted Strauss (Université McGill) ont fait une présentation sur l'Assistant PGD et la migration vers la « feuille de route PGD » (fusion des codes DCC et CDL) à CASRAI 2018.
- Jay Brodeur, président du Groupe d'experts sur l'organisation des données, s'est joint au comité consultatif du Data Curation Network et a assisté à l'atelier sur la science des données au Canada à Toronto.
- Lee Wilson a fait une présentation dans le cadre d'un groupe de discussion sur la GDR à la conférence de l'Association des bibliothèques des provinces de l'Atlantique (APLA) à Fredericton (Nouveau-Brunswick) en juin.
- Jeff Moon et Lee Wilson (gestionnaire de services, Portage/ACENET) ont assisté à la conférence CANHEIT-TECC à l'Université Simon Fraser à Burnaby (Colombie-Britannique) du 18 au 21 juin. Jeff a fait une présentation sur Portage et a participé à une table ronde sur la GDR au Canada. Lee a coprésenté le projet du DFDR.

Présentations liées à Portage dans le cadre du Programme de financement de la GDR de CANARIE :

- Les groupes d'experts et de travail de Portage ont cerné un certain nombre de « lacunes » dans l'écosystème de la GDR et les ont signalées à l'occasion de la consultation de la communauté en mai 2018. Les communications étaient notamment les suivantes :
 - Dataverse Nord et DFDR :
Lacune : Ce ne sont pas tous les chercheurs qui ont accès à de solides services de dépôt canadiens.
 - Groupe d'experts sur l'organisation des données :
Lacune 1 : Il faut élaborer une approche nationale de la conservation des données au Canada.
Lacune 2 : Il y a des défis associés au dépôt et au partage approprié de données sensibles.
 - Groupe d'experts sur la préservation :
Lacune 1 : Il n'existe aucun répertoire des ensembles de données de recherche conservés au Canada.
Lacune 2 : Il faut des politiques nationales sur un registre des formats de fichier et sur les normes des métadonnées.
 - Groupe d'experts sur la découverte des données :
Lacune : Il existe des lacunes dans la couche de découverte de l'écosystème canadien de la GDR.

De plus, Portage a collaboré à deux autres communications avec CASRAI et Calcul Canada :

- CASRAI :
 - Lacune** : Il faut mieux intégrer la GDR à l'IGR (Information sur la gestion de la recherche) [« collecte automatique » de l'information provenant des CV, besoin de plans de gestion des données (PGD) transférables, interfaces permettant d'améliorer l'interopérabilité entre les systèmes d'IGR et de GDR, besoin de rendre le dictionnaire CASRAI lisible par machine, interfonctionnel et bilingue, besoin d'un registre fédéré des ressources sémantiques pour une plus grande interfonctionnalité des systèmes, etc.].
- Calcul Canada :
 - Lacune** : Il faut aborder la question de la gestion des « données actives » à l'étape de la prépublication dans le cycle de vie de la recherche.
- Portage a également produit des lettres en appui à quatre propositions dans le cadre de l'appel au financement ultérieur de la GDR de CANARIE :
 - Une proposition relative à la couche de découverte géospatiale nationale fera appel à GeoBlacklight pour améliorer la découvrabilité des métadonnées géospatiales recueillies par le DFDR et créera des liens entre Dataverse et GeoServer pour que Dataverse puisse mieux visualiser l'information géospatiale et les métadonnées géocodées de sortie destinées au DFDR. Ce projet est dirigé par UCB avec le concours de Calcul Canada, du Scholars Portal et de l'ABRC/Portage.
 - L'Université de la Saskatchewan et l'Université Simon Fraser se proposent, avec l'aide de Calcul Canada, de WestGrid et de l'ABRC/Portage, de mettre au point un outil d'indexation, d'agrégation et d'enrichissement des métadonnées en gestion active des données de recherche en vue d'une intégration directe (par des API et des plugins sur mesure) aux outils qui existent dans cet espace, plus particulièrement à Hubzero et à Open Science Framework, ainsi que pour le soutien du conditionnement des ensembles de données à verser dans les dépôts.
 - Une autre proposition vise à élaborer des fonctions dans Dataverse pour en faire une option de dépôt national mieux adaptée. On prévoit notamment une intégration de Shibboleth et de l'Ontario Library Research Cloud (OLRC) et une amélioration des flux de travail pour le téléchargement en amont et en aval dans Dataverse, surtout dans le cas des grands ensembles de données; il s'agit de relier Dataverse à des fournisseurs de services répartis de stockage comme Globus, SWIFT et AWS. Ce projet sera dirigé par Scholars Portal avec l'appui de l'ABRC/Portage.
 - Le projet Érudit vise à financer le développement d'un service Web permettant d'attribuer des identificateurs permanents uniques (DOI, ORCID) de façon semi-automatisée, afin d'assurer l'étiquetage normalisé des noms d'auteurs, des organismes subventionnaires et des références bibliographiques de vastes corpus textuels structurés. Il vise donc à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion des données de recherche, à accroître l'interopérabilité des données des recherches financées, à améliorer leur repérabilité et à assurer

leur réutilisation.

Appel au financement du logiciel de GDR de CANARIE :

- Avant l'appel au financement de la GDR de CANARIE, Portage et Calcul Canada ont collaboré avec le Scholars Portal du CBUO pour présenter une demande au Fonds de logiciels de recherche de CANARIE en mai 2018. Ce projet vise à un soutien accru des données spatiales dans Dataverse et à la création d'une couche de découverte de données géospatiales pour le Dépôt fédéré de données de recherche de l'ABRC/Portage-Calcul Canada sur la plateforme source ouverte GeoBlacklight.
- En fin de compte, cette proposition n'a pas été financée, mais elle a obtenu une très bonne note, ce qui a mené à sa présentation dans le cadre de l'appel au financement de la GDR de CANARIE (*voir ci-dessus*).

4. Élaboration des activités et des communications de Portage

Portage est une initiative de l'ABRC et le réseau est actuellement soutenu grâce aux membres de l'Association. Le but est de mettre en place un réseau durable s'appuyant sur le grand écosystème de gestion des données de recherche.

Activités et réalisations

Comité de pilotage de Portage composé de membres de l'ABRC (CPPM) :

- Le CPPM a prévu une séance sur l'orientation future de Portage à l'assemblée du printemps de l'ABRC le 1^{er} mai. Il a formé un groupe de travail composé de membres du comité (Brett Waytuck, Donna Bourne-Tyson, Jeffrey Moon, Martha Whitehead, Beth Namachchivaya, Pascal Calarco et Susan Haigh), lequel devait préparer un programme détaillé et un sommaire des solutions de financement à court et à moyen terme; ceux-ci ont été approuvés à une réunion spéciale du CPPM le 4 avril. Les commentaires de la séance et le sondage anonyme mené après séance ont été extrêmement favorables, et les membres se sont dits heureux des réalisations de Portage à ce jour.
- Le CPPM a aussi tenu le 13 juin une conférence d'une heure où il a été question des propositions des groupes d'experts dans le cadre de l'appel au financement de la GDR de CANARIE, ainsi que des résumés des propositions externes auxquelles Portage a été associé. Il a également été question du rapport sur le modèle d'affaires de Dataverse North, de la réponse à la consultation des trois Conseils et de l'élaboration d'une note d'information de deux pages sur Portage. Initialement présentée sous forme de « messages clés pour les directeurs de l'ABRC en vue des discussions sur le campus », cette note d'information s'est transformée par la suite en un [document plus général](#). Enfin, les membres du Comité ont reçu un compte rendu au sujet des résultats du sondage après séance sur l'« orientation future de Portage » et à propos de la réunion d'une journée du Conseil des présidents.

Comité consultatif de Portage (CCP) :

- Le CCP s'est réuni le 22 mai et a discuté du rapport d'étape hivernal de Portage et des mises à jour des directeurs, des possibilités de financement de projets, des bilans à jour sur le Groupe de travail sur les pratiques responsables de GDR pour les données

sensibles, de la production limitée du DFDR, de la séance de Portage à l'assemblée générale annuelle de l'ABRC et des activités de mobilisation des intervenants depuis la dernière réunion.

Agent de projet de Portage :

- Shahira Khair, agente de projet à l'ABRC et à Portage depuis janvier 2017, a quitté l'ABRC et Portage le 8 mai 2018 après avoir accepté un poste de bibliothécaire en conservation des données à l'Université de Victoria. Un processus est en cours pour embaucher un nouvel agent de projet de Portage. Des précisions seront données lorsque ce processus aura été mené à terme.